

СОЦИАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Э.Э.Исаев,

самостоятельный исследователь.

Аннотация: В статье рассматривается социально-теоретическое значение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних как важнейшего направления государственной и общественной политики в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка. На основе анализа научных подходов отечественных и зарубежных исследователей (А.И. Гуров, Л.М. Прозументов, В.Н. Кудрявцев, И. Исмоилов, Э. Махмудов и др.) раскрываются социальные, правовые и культурно-воспитательные факторы, влияющие на формирование девиантного поведения молодежи. Автор подчеркивает, что эффективность профилактики определяется не только деятельностью правоохранительных органов, но и уровнем семейного контроля, качеством правового воспитания и степенью правовой культуры общества. В работе обоснована необходимость комплексного подхода, включающего институциональные, педагогические и информационно-коммуникативные механизмы предупреждения правонарушений несовершеннолетних.

Ключевые слова: профилактика правонарушений, несовершеннолетние, социальный контроль, правовая культура, семья, правовое воспитание, молодежь, общественная безопасность, девиантное поведение, информационная среда.

В условиях современных глобальных изменений и формирования информационного общества повышение правовой культуры молодежи,

защита их от правонарушений и предупреждение преступности возведены на уровень государственной политики.

В Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» определено, что предупреждение правонарушений среди молодежи, повышение уровня правового сознания и правовой культуры, а также оздоровление духовно-нравственной среды являются приоритетными задачами [1, с. 64].

С этой точки зрения выявление социальных причин правонарушений несовершеннолетних и повышение эффективности правовых, педагогических и психологических мер их профилактики имеет большое научное и практическое значение.

Научно-методологические основы профилактики правонарушений широко освещены в трудах зарубежных и отечественных ученых-правоведов. Так, А.И. Гуров отмечает: «Преступность несовершеннолетних — это результат неэффективности институтов социального контроля и разрыва в системе воспитания молодежи» [2, с. 45].

Это заключение отражает один из первых подходов к изучению преступности с точки зрения социальной системы, особенно связывая причины правонарушений с макроэкономической и институциональной средой. Однако данная концепция может быть подвергнута критическому анализу.

Во-первых, А.И. Гуров рассматривает институты социального контроля — школу, семью, махаллю, деятельность правоохранительных органов — как основной источник преступности, недооценивая такие факторы, как внутренняя психологическая мотивация личности, экономическое неравенство и влияние информационной среды. Во-вторых, он трактует уровень правового воспитания и правового сознания как элемент системы

социального контроля, но не выделяет его как самостоятельный, действенный фактор.

Л.М. Прозументов, подвергая концепцию Гурова критическому анализу, подчеркивает её односторонность. По его мнению, предупреждение правонарушений несовершеннолетних не должно ограничиваться только институтами социального контроля. Ученый пишет: «В профилактике правонарушений важную роль играет взаимодействие социальных, экономических, культурных и психологических факторов. Любые профилактические меры дают эффект лишь при системном подходе» [3, с. 128].

Подход Л.М. Прозументова соответствует теории «комплексной профилактики» и рассматривает преступность как социальное явление, формирующееся под влиянием множества факторов одновременно. Он отмечает, что для снижения правонарушений несовершеннолетних необходимо участие не только правоохранительных органов, но и институтов образования, труда и семьи.

Известный криминолог В.Н. Кудрявцев связывает профилактическую деятельность с правовой культурой и общественным сознанием. Он утверждает: «Предупреждение преступности — это не устранение её последствий, а процесс ликвидации её причин путем повышения уровня правового сознания и правовой культуры» [4, с. 76].

В.Н. Кудрявцев рассматривает профилактическую деятельность как часть процесса правовой социализации общества. По его мнению, уровень правовой грамотности граждан, а также степень доверия между государственными институтами и институтами гражданского общества являются решающими факторами в снижении преступности.

По мнению профессора М.И. Махсадова, «Анализируя приведённые выше определения, мы согласны с тем, что возможно привлекать

общественное внимание к вопросам, имеющим социальное значение, посредством уличных шествий, выражать общественное мнение по проблемам и проводить уличные марши в форме процессов» [12, С. 139-145].

Этот подход дополняет позиции А.И. Гурова и Л.М. Прокументова, поскольку связывает профилактику не только с социальными институтами, но и с формированием правового сознания личности.

По мнению узбекского ученого Э. Махмудова, среди основных факторов, влияющих на рост молодежных правонарушений, следует выделить «недостаточный семейный контроль, несистемный характер профилактической работы в образовательных учреждениях и негативное воздействие информационного пространства» [6, с. 72].

Э. Махмудов справедливо указывает на то, что профилактическая работа в образовательных учреждениях не носит системного характера. Это отражает реальное положение дел, поскольку во многих школах и колледжах профилактические мероприятия проводятся формально. С этой точки зрения его анализ близок к взглядам В.Н. Кудрявцева и Л.М. Прокументова, которые также связывали эффективность профилактики с активностью системы воспитания и образования.

Однако, с полемической точки зрения, в позиции Э. Махмудова не раскрыты причины несистемности профилактической деятельности. Например, слабая работа школьных психологических служб, недостаточная практическая направленность правового обучения и ограниченность взаимодействия образовательных учреждений с институтами гражданского общества также являются значимыми факторами.

Узбекский правовед И. Исмоилов в своих исследованиях подчеркивает роль национальных ценностей и института семьи в предупреждении правонарушений несовершеннолетних. Он отмечает: «Организация системы правового воспитания с раннего возраста, укрепление семейного контроля и

вовлечение махалли в процесс профилактики имеют решающее значение в предупреждении молодежных правонарушений» [6, с. 91].

Подход И. Исмоилова учитывает национально-социокультурные особенности. Его концепция представляет собой практическое развитие идей А.И. Гурова и В.Н. Кудрявцева, подчеркивая необходимость адаптации механизмов социального контроля и правовой культуры к системе национальных ценностей.

По мнению И. Исмоилова, предупреждение молодежных правонарушений должно обеспечиваться не только деятельностью государственных институтов, но и тесной интеграцией семьи, образовательных учреждений и махалли. Автор считает, что профилактика правонарушений несовершеннолетних должна осуществляться не через систему наказаний, а посредством социальных и воспитательных методов. В этом процессе решающее значение имеет сотрудничество семьи, образовательных учреждений, системы махалли и молодежных организаций.

Успех профилактики напрямую зависит от формирования правового сознания и активной гражданской позиции молодежи. Поэтому каждый государственный орган, работающий с молодежью, должен не только осуществлять контроль, но и развивать правовую профилактику и реабилитационные меры.

В Республике Узбекистан действует ряд важнейших нормативно-правовых актов, регулирующих сферу профилактики правонарушений несовершеннолетних:

Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» (принят 14 мая 2014 года, № ЗРУ-371).

В статье 4 этого Закона работа с несовершеннолетними определена как самостоятельное направление системы профилактики. Кроме того, статья 15

предусматривает меры, направленные на формирование правового поведения несовершеннолетних [7, с. 41].

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6012 от 26 июня 2020 года «О мерах по совершенствованию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних».

Данный документ расширил полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и установил механизм координации их деятельности с государственными и общественными организациями [8, с. 18].

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № ПКМ-1 от 14 февраля 2022 года «О комплексных мерах по предупреждению правонарушений и преступности среди молодежи».

Документ предусматривает научный анализ причин молодежных правонарушений, а также организацию профилактической работы на основе статистических и социологических данных [9, с. 23–26].

Эти нормативные акты направлены на объединение правовых и социальных мер при работе с молодежью.

Правонарушение — это деяние, нарушающее установленные государством правовые нормы и причиняющее вред интересам общества. Как отмечает академик А. Саидов, «правонарушение — это не только нарушение правовых норм, но и действие, противоречащее моральным и социальным нормам общества» [10, с. 55].

Понятие «правонарушения несовершеннолетних» обозначает совокупность противоправных деяний, совершаемых лицами, не достигшими 18 лет, которые в большинстве случаев обусловлены особенностями социальной среды, семейных отношений и недостатками системы воспитания [11, с. 103].

Термин «профилактика правонарушений несовершеннолетних» означает систему правовых, педагогических, психологических и социальных

мер, направленных на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних. Данная деятельность основывается на взаимодействии семьи, образовательных учреждений, махалли и государственных органов.

Профилактика правонарушений несовершеннолетних выполняет важную социальную функцию — обеспечивает правопорядок в обществе, формирует правовую культуру граждан и воспитывает молодое поколение как законопослушных граждан.

Практические предложения по совершенствованию профилактики

Связь между правовым образованием и профилактикой имеет большое значение. В государственной политике работа с молодежью должна основываться на сочетании воспитательных и правовых подходов. В частности, необходимо:

1. Ввести для специалистов, работающих с несовершеннолетними, курсы повышения квалификации по направлению «Правовая психология и профилактика».
2. Организовать в образовательных учреждениях традиционные недели правовой культуры.
3. Создать в махаллях центры социальной профилактики и интегрировать их с деятельностью Министерства внутренних дел и Агентства по делам молодежи.
4. Разработать онлайн-платформу «Школа права» для молодежи и формировать информационный иммунитет против правонарушений.

Профилактика правонарушений несовершеннолетних — это не просто мера правоохранительного характера, а важнейший инструмент укрепления законности, духовно-нравственного иммунитета и повышения правовой культуры общества. Для эффективного функционирования этой системы необходимо тесное взаимодействие государственных органов, семьи, образовательных учреждений и общественности.

Использованная литература

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ–60-сон Фармони, 28 январ 2022 йил, Тошкент. -Б. 64.
2. Гуров А.И. Социология преступности. - Москва: Юрайт, 2018. -с. 45.
3. Прокументов Л.М. Проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних. – Новосибирск: Наука, 2001. – 287 с.
4. Кудрявцев В.Н. Преступление и ответственность. – Москва: Норма, 2005. – 320 с.
5. Исмоилов И. Ўзбекистонда вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг олдини олишнинг ҳуқуқий асослари. – Тошкент: Adolat, 2020. – 268 б.
6. Маҳмудов Э. Ёшлар ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси. — Тошкент: ИИВ Академияси, 2021. — Б. 72.
7. Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни, 2014 йил 14 май, № ЗРУ–371. — Б. 41.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–6012-сон Фармони, 2020 йил 26 июнь. — Б. 18.
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги 1-сон Қарори, 2022 йил 14 феврал. — Б. 23–26.
10. Саидов А. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. — Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2019. — Б. 55.
11. Комилов Б. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг ижтимоий сабаблари ва олдини олиш усуллари. — Самарқанд, 2022. — Б. 103.

12. Makhsadov M.I., Nasirov Kh.U., Freelancer Analysis of the concept and classification of public events / Vol. 3 No. 2 (2024): Multidisciplinary and Multidimensional Journal (MMJ) / <https://zenodo.org/records/10658965>. – P. 139-145.

